

HALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI

Rahmatova Safargul,

Toshkent amaliy fanlar universiteti 4-kurs talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20552940>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva ijodidagi vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash, ajdodlar merosiga hurmat hamda ayol va ona obrazi kabi yetakchi g'oyalar ochib berilgan. Shuningdek, o'zbek ayolining ruhiyati, or-nomusi va jamiyatdagi o'rni haqida chuqur mulohaza yuritadi. Uning she'riyati milliy qadriyatlar, tarixiy xotira va zamonaviy ayollik tafakkurini o'zida mujassam etadi.

Kalit so'zlar: lirika, yoshlar tarbiyasi, ona-Vatan, ayol obrazi, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik.

Аннотация. В данной статье раскрываются такие ведущие идеи, как патриотизм, национальное самосознание, уважение к наследию предков, а также образ женщины и матери в творчестве народной поэтессы Узбекистана Халимы Худойбердиевой. Он также глубоко размышляет о психике, чести и месте узбекской женщины в обществе. Ее поэзия воплощает в себе национальные ценности, историческую память и современное женское мышление.

Ключевые слова: лирика, воспитание молодежи, Родина-мать, образ женщины, национальные ценности, патриотизм.

Abstract. This article reveals the leading ideas in the work of the People's Poet of Uzbekistan Halima Khudoyberdiyeva, such as patriotism, national identity, respect for ancestral heritage, and the image of a woman and mother. She also reflects deeply on the psyche, honor, and place of the Uzbek woman in society. Her poetry embodies national values, historical memory, and modern feminine thinking.

Keywords: lyric poetry, youth upbringing, Motherland, image of a woman, national values, patriotism.

Kirish. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida chuqur lirizm va ruhiy kechinmalar orqali ifodalangan iltijo motivi Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur hamda Abdulla Oripov kabi adiblar ijodida ham turli badiiy-funksional ko'rinishlarda namoyon bo'ladi [4.154]. She'riyatda poetik janr va shakllardagi izlanishlar qanchalik ko'p bo'lsa, badiiy-ilmiy fikrni ifodalash usullari, yo'llari shunchalik kengligini ko'rsatadi [1.568]. Adabiyotda ayol obrazining aks etishi, uning jamiyatdagi ijtimoiy mavqei u yashagan tarixiy davr bilan bevosita bog'liq bo'ladi. O'zbek adabiyotida ham ayollar obraziga murojaat qilish, ularning turfa qiyofalarini yaratish adabiyot yaralibdiki davom etib kelmoqda. Bu borada Halima Xudoyberdiyeva ijodi o'ziga xos o'rin tutadi [5.209]. Shoir qaysi mavzuga qo'l urmasin, uning asarlarida haqiqiy o'zbek ayolining nafosati, nazokati, ibosi, hayosi,

orzu-istaklari va shu bilan birga, jasorat va shijoatni o'zida namoyon etuvchi To'marisning munosib izdoshi ekanligi yaqqol aks etadi [6.72].

Adabiyotlar tahlili. Xalqning ma'naviy kamoloti va yosh avlod tarbiyasi har qanday jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi bosh mezonlardan biridir. Bugungi globallashuv davrida yoshlar qalbi va ongida milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik va yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirishda o'zbek she'riyatining o'rni beqiyosdir. Ayniqsa, O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva ijodi bu borada ulkan ma'naviy xazina vazifasini o'taydi. Shoira she'riyatidagi ona Vatanga muhabbat, sadoqat, mardlik, or-nomus va oila muqaddasligi kabi g'oyalar shunchaki badiiy tasvir emas, balki yoshlar ma'naviyatini shakllantiruvchi hayotiy dasturdir. Shuningdek, uning she'rlarida yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shoira Vatan madhini kuylab, xalq dardini o'ziniki qila olgan haqiqiy ijodkordir.

Tadqiqot metodologiyasi. Uning ijodida lirik qahramon ajdodlar tilida aytilmay qolgan haqiqatni aytishga harakat qiladi. Bu orqali milliy uyg'onish, ozodlik va haqiqat yo'lidagi ruhiy kechinmalarni yoritadi.

Ma'lumki, yoshlar tarbiyasida "vatanparvarlik" mavzusi markaziy o'rin tutadi. Halima Xudoyberdiyevaning she'rlarida Vatan, ona, yosh avlodni milliy g'urur ruhida tarbiyalash yotadi:

Qancha qoning bo'lsa – Vatan uchun to'k,

Qancha shoning bo'lsa – Vatanni ko'tar.

Tahlillar va natijalar. Mazkur she'riy parchada har bir inson ona-Vatan oldidagi farzandlik muqaddas burchini ado etishligi muhimligini ta'kidlaydi. "Muqaddas ayol" she'rida oilaviy qadriyatlarni tarannum etuvchi ayol nafaqat ona, balki jamiyat tayanchi sifatida tasvirlanadi:

Sen baribir muqaddassan, muqaddas Ayol!

Quyosh izi, kuydirgan quyoshlar izi bor...

U onani naqadar muqaddas zotligini ulug'laydi va yosh qizlarni oriyatli, bilimli, shuningdek, To'maris, Zebuniso kabi tarixiy siymolar bilan uyg'unlashtiradi. Uning ijodida yolg'on, xiyonat qoralanib, halollik, mehnatsevarlik, saxiylik ulug'lanadi.

Shoira o'z she'rlarida "Yurak shoirasiman... Ayol muqaddas!" deya e'lon qiladi va ayol sha'ni, qadri va sha'n-shavkati uchun ilhom bilan madhiyalar aytadi. U ayol obrazini ojizlik va befarqlik botqog'idan qutqarib, uning hayotbaxsh qudratini, ma'naviy jozibasi hamda metin irodasini yuksak mahorat bilan tarannum etadi. Uning asarlarida ayol nafaqat latofat va mehr-shafqat timsoli, balki hayotiy qiyinchiliklariga tik boquvchi, matonatli va jasoratli shaxs sifatida gavdalanadi.

Oshiqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi,

Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi.

Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi,

Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.

Xulosa. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Halima Xudoyberdiyeva ijodi – bu o'zbek she'riyatdagi estetik va ijtimoiy uyg'unlikning yorqin namunasi. Uning ijodida yoshlar tarbiyasiga e'tibor qaratish hamda ularni to'g'ri yo'lga undash, shuningdek ona –Vatan ruhini singdirgan holda tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdiyeva Z. Halima Xudoyberdiyeva badiiy konsepsiyasida mavzu hamda badiiy tasvir masalalari. Central asian academic journal of scientific research. ISSN: 2181-2489 VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2022. –B. 568.
2. Xudoyberdiyeva H. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2000. – 320 b.
3. Xudoyberdiyeva H. Muqaddas ayol. – Toshkent: Yosh gvardiya, 1987. – 180 b.
4. Xudoyberdiyeva M. Halima Xudoyberdiyeva ijodida iltijo motivlarining funksional xususiyalari// New renaissance international scientific journal. Volume 3. Issue 4. –B. 1546
5. Kurbanbayeva N. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ayol obrazining badiiy talqini // Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. –B. 209.
6. Qurbonboyeva N. Ayol ruhiyati talqinida mazmunning poetik vazifasi. Uzbekistan: Language and Culture. 2024.1(2). –B. 72.